

Despedida que hace un quinto

A LA PRENDA QUERIDA DE SU CORAZÓN

Seguida de una despedida a sus padres, y por último:
canciones de la jota
comparando una mujer a una guitarra

DESPEDIDA A LA QUERIDA

Con lágrimas en los ojos
y el alma muy comprimida
hermosa prenda querida
a tí me postro de hinojos.

¡Ya ves si soy desgraciado!!
«porque yo temo perderte»
pues me ha tocado la suerte
de marchar, ya soy soldado.

¡¡Dejarte en este momento!!
¡¡en este instante precioso;
esto es lo más horroroso!!
es un horrible tormento.

Ahora que contemplaba
tus encantos seductores
y con tus dulces amores
ratos hermosos pasaba.

Dejar las noches tan bellas
que pasábamos hablando
y del cielo contemplando
sus refulgentes estrellas.

Y en tan solemne momento
tu me decías «te quiero»
respondiendo yo: «me muero
de placer y de contento.»

Cuando abrazados los dos
en noches de gran fortuna
nos daba su luz la luna
y amor puro nuestro Dios.

Tu llorabas en mis brazos
al gozar tantos placeres
y me decías: «si quieres
nos romperemos estos lazos.»

Y entonces con gran ardor
te daba loco impaciente
dulces besos en la frente
y me moría de amor.

Ahora ya se acabó
toda dicha y alegría
porque la prenda mía
tengo que ausentarme yo.

¡¡Soldado!! suerte maldita...
Dios mio, pierdo el juicio;
tengo de ir al servicio,
la suerte, mi bien te quita.

Con gente desconocida
yo no haré sino llorar
solamente al recordar
el amor de mi querida.

Quizás voy a combatir
contra las olas del mar

y al momento de marchar
ya deje yo de existir.

Me llevarán donde quieran
sea por mar o por tierra
solamente hambre y guerra
son las suertes que me esperan.

¡Ay! prenda del corazón...
¿como haré por alejarme
si en esto van a arrancarme
las alas del corazón?

Pero bien, basta de llorar;
veo que es fuerza partir
con tí yo vendré a vivir
cuando volveré a llegar.

Guárdame puro tu amor,
seas firme por mi fé,
yo jamás te olvidaré
cumpliré con noble honor.

Me voy con dolor agudo
y no temo en el morir,
y si llego a combatir
tu imagen será mi escudo.

Confía que volveré
con más loco amor que ahora
y a tí prenda encantadora
de gozo te abrazaré.

Adios, no olvides jamás
a tu amante verdadero,
tienes mi amor prisionero
di de mí si quieres más.

Adios te vuelvo a decir
por última despedida;
adios mi prenda querida
es la hora de partir.

Despedida que hace un quinto

A SUS QUERIDOS PADRES

Padres de mi corazón
mi desgracia ya la veis,
conformaos, no lloreis,
esta es mi separación.

Ha sido negra mi suerte
y es suerte que Dios me ha dado,
me ha tocado el ser soldado,
vale más que no la muerte.

Nos hemos de conformar
ya que Dios lo quiere así,
quizás mi suerte es allí
y no en mi paterno hogar.

Ya veis que tranquilo estoy,
tengo de tomar paciencia
quizás lograré experiencia
de cosas que no se hoy.

Quizás seré venturoso
con las cosas que vendrán
sabed que dice un refrán:
«nadie en la patria es dichoso.»

Que me perdéis os pensais
y a fe que no me perdéis:
quiero que os reconsoéis.
¿Cómo es que tanto lloráis?

Ya véis que tengo valor
y asombrado no me quedo,
las balas no me dan miedo,
nada me causa pavor.

Venga el combate, la guerra
que venga lo que Dios quiera;
de una o de otra manera
hemos de estar en la tierra.

Soy limpio como el cristal
no tengo ningún mal vicio
y el que es limpio en el servicio
no suele pasarlo mal.

Soy bondadoso, soy fiel
honrado como el primero,
lo que ustedes quieren quiero,
soy dulce como la miel.

Y el hombre con tal bondad
sin cometer extravíos,
ya comprendéis padres míos
que vive con felicidad.

Harto dolor siento yo
al tener hoy que dejaros:
ya volveré a consolaros
esto no lo dudéis, no.

Dadme vuestra bendición,
apartad el sufrimiento:
voy a partir al momento,
es esta mi obligación.

Rogad al cielo por mí,
porque así hallaréis consuelo,
yo, confío en Dios del cielo
que nos mira desde allí.

¡Oh! padres con Dios quedad
de vuestros brazos me alejo,
mi corazón aquí os dejo,
con vuestro hijo pensad.

Madre del alma querida
ya me separo de vos,
rogad con fervor a Dios
que él amparará mi vida.

CANCIONES DE LA JOTA

que canta un soldado al regreso del servicio militar a la querida que dejó

Cuando al servicio me fui
una guitarra dejé
y en seguida que volví
a la guitarra busqué.

Todas las cuerdas había
sin faltar siquiera una:
¡¡Jesús Virgen María!!
mala ha sido su fortuna.

Tiene la prima rompida
esto es desgracia y no suerte
aquel que la habrá tañido
debe tocar mucho y fuerte.

Las cuerdas que se han roto
han perdido ya el sonido;
¿quién será este malvado
que tanto mal la ha querido?

Ya no puedes entonar
tienes la voz de cigarra
y no hay quien pueda comprar
tan maltratada guitarra.

Al puentecillo tenía
las cuerdas bien amarradas
¿quién fué el que así tiraría
que ahora están aflojadas?

Al servicio, la corneta
bien me anuncian este baño,
allí tocaban retreta
y aquí tocaban el paño.

Resistirme yo no puedo,
con furor mi rabia explota,
quizás con un solo dedo,
bien te tocaban la jota.

Estando bien confiado
allá yo bailaba el tango,
y aquí ya te habrá tocado
pañó la jota y fandango.

Amigos, jamás fiéis
en dejar prendas amadas
porque cuando volveréis
estarán desbaratadas.

Porque vengar estas cosillas
está ya arreglado luego
haced de su casco astillas
y echarlas prontito al fuego.

Ahora me pasa a mí
con la prenda que adoraba,
que al momento que yo partí
creí que pura quedaba.

Era una joven hermosa
y graciosa cual la flor,
y el alma candorosa
ha cubierto de dolor.

Ha perdido la virtud
y aquel santo juramento,
y ahora encuentro quietud
y el más horrible tormento.

Amigos míos ya veis
que en ellas no hay que fiar,
cuando la espada volvéis
ya han cambiado de pensar.

Si es preciso hacer ausencia
a las mujeres cantad;
«que viva la independenciam
y también la libertad.»

(Es propiedad de Vda. de Juan Grau Gené.)

José Ferré.

REUS.—Véndese en la librería «La Fleca» de Vda. Juan Grau Gené, calle Aleus, 1. En la misma casa se halla un gran surtido de romances, sainetes, libritos, historias, comedias, aleluyas de redolines, hojas de santos y soldados Depósito de libritos para fumar y cajas de cerillas. Papel para escribir, sobres para cartas, plumas, palillos, etc., etc. Todo a precios muy baratos.

CON-REGGIO
Manuel Macés